

“SPORT KURASHLARINING OLIMPIYA TURLARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

Xalqaro Ilmiy-Amaliy Anjumani
2025 yil 6-dekabr

“TOPICAL ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF OLYMPIC TYPES OF COMBAT SPORTS”

International Scientific and Practical Conference
6 December 2025

www.UzDJTSU.uz

marta buralish vaqtida (23,23%) kuzatildi. Eng kam ijobiy o'zgarish esa 3x10 metr masofaga mokisimon yugurish vaqtida (9,11 %) ekanligi aniqlandi. Ushbu o'zgarishlar (dastlabki natijaga nisbatan % miqdorida) diagrammada ifodalangan. Tajriba va nazorat guruhidagi yosh para dzyudochilarining o'zaro sparring bellashuvlarida tanlangan uchta usulni qo'llash bo'yicha natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki tadqiqot boshida va oxiridagi urinishlar bir biridan katta farq qilmagan holda nazorat guruhi para dzyudochilariga nisbatan tajriba guruhi para dzyudochilarining bitta bellashuvdagi o'rtacha muvaffaqiyatli urinishlari soni tadqiqot boshidagi ko'rsatkichlariga nisbatan (mos ravishda, 0,31 ga nisbatan 1,35) ancha sezilarli oshgan.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Ашкинази С.М., Климов К.В. Техничко- тактическая подготовка спортсменов в комплексных единоборствах. Монография. Санкт-Петербург, 2007 - 104 с

2. Горшков Ю. В., Карпов А. А., Баев В. Е. Техничко-тактическая подготовка борца самбиста //Совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов. – 2016. – С. 69-72.

3. Захаров А. В. Индивидуальная технико-тактическая подготовка борцов-юниоров 17-18 лет на этапе углубленной специализации //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2012. – №.3 (85). – С. 90-94.

4. Кузнецов А.С. Организация много-летней технико-тактической подготовки в греко-римской борьбе. – Набережные Челны: КамПИ, 2002. -325с.

5. Неробеев Н. Ю. Физическая и технико-тактическая подготовка спортсменов в вольной борьбе с учетом влияний полового-го диморфизма : дис. – Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. ПФЛесгафта, 2014.

6. Сираковская Я. В. Техничко-тактическая подготовка спортсменов-ориентировщиков на начальном этапеобучения //Ученые записки университетаим. ПФ Лесгафта. – 2011. – Т. 76. – №. 6. –С. 150-152.

BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI KARATECHILARNING KUMITE DASTURI BO'YICHA TEXNIK HARAKATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Utepov Aziz Adilovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail: adilovichaziz@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning kumite dasturi bo'yicha texnik harakatlarini rivojlantirishga qaratilgan samarali metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligi xususiyatiga mos holda mashg'ulot jarayonini optimallashtirish yo'llari ishlab chiqilgan. Xususan, funksional tayyorgarlik elementlari, koordinatsiyani rivojlantiruvchi mashqlar, juftlikdagi dinamik mashqlar samaradorligi o'rganilgan. Olingan natijalar boshlang'ich karatechilarda texnik harakatlarning aniqligi, tezligi, barqarorligi hamda musobaqaviy holatlarga moslashuv darajasining sezilarli oshganini ko'rsatadi. Maqola karate bo'yicha trenerlar, mutaxassislar va sport pedagogikasi

sohasi tadqiqotchilari uchun amaliy va nazariy ahamiyatga ega bo'lgan metodik tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: Karate WKF, kumite, maxsus mashq, texnik tayyorgarlik, texnik zarba

METHODOLOGY FOR DEVELOPING TECHNICAL ACTIONS IN CARATHESE AT THE INITIAL TRAINING STAGE UNDER THE KUMITE PROGRAM

Uteпов Aziz Adilovich

Uzbek State University of Physical Education and Sports, Chirchik, Uzbekistan, E-mail: adilovichaziz@gmail.com

Abstract: *This article analyzes effective methodological approaches aimed at developing the technical actions of karate athletes at the initial training stage under the kumite program. The study developed ways to optimize the training process in accordance with the specifics of the physical fitness of young athletes. In particular, the elements of functional training, coordination-developing exercises, and the effectiveness of dynamic exercises in pairs were studied. The obtained results indicate a significant increase in the accuracy, speed, stability of technical actions, and the level of adaptation to competitive situations in beginner karate athletes. The article presents methodological recommendations that have practical and theoretical significance for karate coaches, specialists, and researchers in the field of sports pedagogy.*

Keywords: *Karate WKF, kumite, special exercise, technical training, technical strike*

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КАРАТЕШЕЙ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ КУМИТЕ

Утепов Азиз Адилевич

*Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Узбекистан, г. Чирчик E-mail: adilovichaziz@gmail.com*

Аннотация: *В данной статье анализируются эффективные методические подходы, направленные на развитие технических действий каратэстов на этапе начальной подготовки по программе кумите. В ходе исследования разработаны пути оптимизации тренировочного процесса в соответствии с особенностями физической подготовленности юных спортсменов. В частности, изучены элементы функциональной подготовки, упражнения, развивающие координацию, эффективность динамических упражнений в парах. Полученные результаты свидетельствуют о значительном повышении точности, скорости, устойчивости технических действий и уровня адаптации к соревновательным ситуациям у начинающих каратистов. В статье представлены методические рекомендации, имеющие практическое и теоретическое значение для тренеров по каратэ, специалистов и исследователей в области спортивной педагогики.*

Ключевые слова: *Каратэ WKF, кумите, специальное упражнение, техническая подготовка, технический удар*

Kirish. *Dunyoda miqyosida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish orqali aholi salomatligini ta'minlashga bo'lgan e'tibor borgan sari o'sib bormoqda. Ayniqsa Sharq yakkakurash sport turlari o'zining ko'rgazmali chiqishlari, raqobatbardosh jangavor*

usullari asosida va ular bilan shug'illanuvchilar soni o'sib borayotganligi muhim ko'rsatkishlardan hisoblanadi. Hozirgi davrda zamonaviy karate WKF sporti ham shu o'rinda o'zining yuqorida darajada dunyo mamlakatlari orasida yosh sportchilarni o'ziga jalb qilib kelyabti. Sportning ommaviyligi musobaqa faoliyatining yuqori darajada ekanligini belgilaydi va shug'ullanuvchilardan jismoniy, texnik-taktik, funktsional va ruhiy tayyorgarligi darajalarining optimalligini talab qiladi. Ta'kidlab o'tish joiz, karate WKF sporti ham dunyo miqyosida o'zining o'rniga ega Sharq yakkakurash jang san'ati hisoblanadi. Shu asosda karate sportiga qiziqqon kelajak avlodimizni Xalqaro toifadagi sport ustasi, mukammal sport formasi ega sog'lom sportchilarni tarbiyalashimiz uchun karate WKF boshlang'ich tayyorgarlik bosqichini aqilona rejalashtirilgan mashg'ulot metodikasiga e'tiborni qaratish dolzarb muammo bo'lib kelmoqda.

Tadqiqot muhakamasi va natijalari. Karatechilarning boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida kumite dasturini rijovlantirishda texnikani o'rganishdagi qiyinchiliklar, jismoniy tayyorgarlikning yetarli emasligi, motivatsiya va psixologik qiyinchiliklar, mashg'ulot tizimining noaniqligi va yaralanish xavfi va xavfsizlik choralari muammolari bilan belgilanadi. Janglarda g'alaba qozonishni ta'minlaydigan ushbu ko'rsatkichlar orasida texnik tayyorgarlik etakchi o'rinni egallaydi. Texnik harakatlarni amalga oshirish karatechilarning raqobatbarash jang san'atida g'alabani belgilaydigan ball(ochko) olish imkoniyatini beradi. Shu bois boshlang'ich tayyorgarlik jarayonida, yuqori malakali sportchi bo'lib kamol topishida karate texnikasini takomillashtirishga katta e'tibor qaratiladi.

C.Dorioning ta'kidlashicha, kata karate texnikasining an'anaviy modelini tashkil etib, u xayoliy raqiblarga qarshi oldindan belgilangan harakatlar ketma-ketligini portlovchi tezlik, aniqlik va kuch uyg'unligida bajarishni nazarda tutadi. Tadqiqotchining fikricha, kata jarayonida har bir texnik element nafaqat shakl va ritm jihatidan, balki energiya chiqarilishi, vaqtni his qilish, kuch taqsimoti va harakatlar dinamikasi nuqtai nazaridan ham mukammal bajarilishi talab etiladi. Shu jihati bilan kata karatechining texnik mahoratini, psixomotor nazoratini va ichki konsentratsiya darajasini baholashning muhim metodik ko'rinishi hisoblanadi[2; 603-b.,].

L.O Yuriy va T.L Nguyen Karate WKF sport turida qatnashuvchi malakali karatechilarning sport tayyorgarligini rejalashtirishning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri ularning musobaqa faoliyati mazmuni to'g'risidagi ma'lumotlarni obyektivlashtirishdir. Ushbu sport turida musobaqa faoliyati natijadorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniq belgilash sportchilarni kumite bo'yicha musobaqalarga tayyorlashda yo'nalish va samaradorlik ko'rsatkichlari bo'lishi kerak bo'lgan model xususiyatlarini hisoblash imkonini tasdiqlagan. [5; 352-b]

Mualliflarning fikricha mashg'ulot jarayonini o'rgatish usullarini inobatga olish haqida aytib o'tgan. Shu bilan birga, texnika harakatlarga o'rgatish va takomillashtirishning bir qator vositalari va o'rgatish usullarining so'z va ko'rgazmali usullarini, texnik tayyorgarligini rijovlantirishda ijobiy taraftan foydalanishni nazarda tutganlar.

E. Gaweł, M. Drozd va A. Zajac tadqiqotlarida WKF kumite va kata bo'yicha elita sportchilarni tavsiflovchi jismoniy va fiziologik omillarni aniqlash, Tezlik

komponentining ustun ta'siri bilan kuch-tezlik xususiyatlari WKF karatechilaridagi natijalar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini. Bundan tashqari, elita karatechilar son mushaklarining yuqori egiluvchanligi va yaxshi rivojlangan tezlik va chaqqonlik qobiliyatlari bilan ajralib turadi. Aerobik va anaerob metabolizmning samaradorligi WKF kumite bo'yicha elita sportchilarida yuqori natijalar uchun muhim. Yuqorida aytib o'tilgan energiya tizimlarining kata ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash qiyin ekanligini ta'kidlab o'tgan. [3; 5-b].

N.Mischenko va M.Kolokoltsevlarning ta'kidlashicha, 10–12 yoshli karatechilar bilan o'tkazilgan pedagogik tajriba statik-dinamik mashqlar majmuasidan foydalanish qaddi-qomatni shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatgan. Ushbu mashqlar sportchilarda mushak funksional holatini va umurtqa pog'onasining harakatchanligini sezilarli yaxshilagan. Tajriba yakunida tezlik, chidamlilik, kuch, kuch-chidamliligi va egiluvchanlik kabi harakat sifatleri ko'rsatkichlari ham ancha oshgan. Maxsus jismoniy tayyorgarlik testlari natijalari yaxshilanishi bilan sportchilarning umumiy va maxsus tayyorgarlik darajasi "yuqori" va "o'rta" pog'onaga ko'tarilib, "past" darajadagi sportchilar kuzatilmagan[4; 3147-b].

Mualliflarning fikricha, taklif etilgan statodinamik mashqlar tizimi karatechilarda qaddi-qomat nuqsonlarini tuzatishda qo'llaniladigan pedagogik vositalar doirasini kengaytiradi hamda sport bilan shug'ullanmaydigan bolalarda ham qaddi-qomat buzilishlarining oldini olish uchun tavsiya etilishi mumkin.

Karate sporti texnikasini o'rgatish pedagogik jarayon bo'lib, har tomonlama rivojlanish vazifalarini uzluksiz bajarish vaqtida shug'ullanuvchilarda bilim ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yo'naltirilgan bo'ladi. O'quv materiallari va o'quv jarayonining mazmuni, umuman olganda, har doyim ma'lum bir sport-pedagogik vazifani bajarishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Z.A Kurnia, Lismadiana sportchi qizlarning kizami-gyaku zuki zarbasiga koordinatsiya, muvozanat, egiluvchanlik, qo'l mushaklari kuchining qo'shgan hissasini tahlil qilishgan. Murabbiylar, sportchilar va sport karate akademiyalari ayol sportchilarning kumite qobiliyatlarini yaxshilash uchun ushbu to'rtta jismoniy komponentga e'tibor qaratishlari muhimdir. Biroq, chidamlilik, texnika va taktika hamda ruhiy komponentlarni mashq qilish muhim. Koordinatsiya, muvozanat, egiluvchanlik va qo'l mushaklari kuchi karatechi qizlar uchun kizami-gyaku zuki zarbasiga takomillashishiga hissa qo'shadi. Shunday qilib murabbiylar kumite qobiliyatlarini yaxshilash uchun ushbu to'rtta jismoniy komponentga e'tibor berishlari muhimligini ta'kidlab o'tgan. [1; 23b]

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning kumite dasturi bo'yicha texnik tayyorgarlik harakatlarini maxsus mashg'ulot majmuasini amaliyotga joriy etish texnologiyasini yaratish asosida kumite dasturini takomillashtirish uchun maxsus 4 blokli mashg'ulot majmuasi tizimli rejalashtirib chiqdik(1-rasm).

Birinchi blok – jismoniy tayyorgarligini rivojlantiruvchi mashqlari xususan kumite dasturi bo'yicha boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi karatechilarning maxsus jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulot jarayoni

keltirilgan. Kumite jarayonidagi jismoniy tayyorgarligini rivojlantiruvchi mashg'ulot vazifasini tashkil etadi.

Ikkinchi blok – Kixon yapon tilida asos, poydevor yoki standart ma'nolarini anglatadi. Karate atamalarida asosiy texnikalar, holat va harakatlanishlar, statik va dinamik harakatlarda qo'llanadigan egilish va chap berishlar, ushlar, qamrab olib siqish kixon hisoblanadi. "kixon" ham karateda texnik o'rgatishning vazifasini amalga oshiradi.

Ushunchi blok – Kixon-kumite karate texnikasini o'rgatishda boshlang'ich bosqich hisoblanadi, bunda asosiy e'tibor "dachi"(turish holati), himoya va hujum harakatlarining to'g'ri bajarilishiga, texnik harakatlarni bajarishda samarador masofani ushlar hamda "ki- ay" hayqirig'iga qaratiladi ko'nikma va malakani hosil qilishda xizmat qiladi.

To'rtinchi blok - Kumite(sparring) erkin jang asosi bo'lib, egallagan zarba texnikalar asosini, aniq raqib bilan ya'niy oldindan rejalashtirilmagan, kutilmagan va ziddiyatli vaziyatlarda o'rganilgan texnik zarbalarini hujum va ximoya ishlash, aldamchi harakatlar bilan raqib ustidan g'alabaga erish jarayoni hisoblanadi. Kumite(sparring) karatechilarning texnik harakatlarini mukkamal darajada takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

1-rasm. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning kumite dasturini rivojlantirish metodikasini 4 blokli maxsus mashg'ulot majmuasi.

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanayotgan karatechilarning kumite bo'yicha texnik harakatlarini funksional va biomexanik jihatdan maqbul darajada amalga oshirish jarayoni harakat faoliyatining tarkibiy-komponent tuzilmasini belgilovchi ob'ektiv chuqur o'rganishni taqozo etadi. Bunday tizimning texnik amalning maqsadli yo'nalishi, uning predmet-mexanik xususiyatlari, bajarilish ketma-ketligi, koordinatsion

jarayonlari hamda harakat faoliyatni boshqarish mexanizmlarini o'z ichiga olgan murakkab struktura sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur jarayonning samaradorligi texnik-taktik vazifani bajarishga mos keluvchi mo'ljal olish va jismoniy tayyorgarlik shartlarini shakllantirishni talab qiladi. Shu asosda karatechilarda texnik harakatlarni takomillashtirishga qaratilgan biz tarafimizdan ishlab chiqilgan maxsus mashg'ulotlar majmuasi yaratildi va amaliyotga joriy etildi. Ushbu kompleks harakat malakalarni shakllantirish, harakat koordinatsiyasini barqarorlashtirish, zarba yo'nalishi va amplitudasini boshqarish, vaqt-masofa nisbatini his qilish kabi texnik jihatlarni rivojlantirishni ko'zda tutadi.

Tadqiqot jarayonida ishtirokchilarning texnik harakatlarni bajarish sifati va jismoniy tayyorgarlik darajasi maxsus ishlab chiqilgan test sinovlari orqali baholandi. Testlar pedagogik tajriba boshida va oxirida o'tkazilib, olingan ko'rsatkichlar o'zaro solishtirildi. O'zgarish dinamikasi matematik-statistik metodlari asosida tahlil qilindi.

Statistik natijalar maxsus mashg'ulotlar kompleksining karatechilarning texnik tayyorgarligi, jismoniy sifatlari (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, egiluvchanlik) hamda harakat boshqaruv tizimining takomillashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatganini namoyon etdi. Bu esa ishlab chiqilgan mashg'ulotlar tizimi boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilar uchun texnik mahoratni shakllantirishning ilmiy asoslangan, yuqori samarali modeli ekanini tasdiqlaydi(1-jadvalga qarang.).

1-jadval.

Nazorat (n=30) va tajriba (n=30) guruhlariga mansub Nukus shahar 1-sonli sport maktabi sinaluvchilarining pedagogik tajriba boshida va oxirida qayd etilgan texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlarining asosiy statistik xarakteristikalarini tajriba davomida o'zgarish dinamikasini solishtirish

Test	Guruhi	Tajriba boshi			Tajriba oxiri			NO'	t	P
		\bar{X}	σ	V, %	\bar{X}	σ	V, %			
1	TG	6,57	0,98	14,97	7,47	1,06	14,13	13,71	3,42	<0,01
	NG	6,67	0,98	14,63	7,11	1,03	14,49	6,65	1,71	>0,05
2	TG	7,63	1,07	13,98	8,61	1,13	13,12	12,79	3,44	<0,01
	NG	7,80	1,06	13,62	8,28	1,12	13,48	6,14	1,70	>0,05
3	TG	5,96	0,95	15,96	6,84	1,03	15,11	14,75	3,43	<0,01
	NG	6,13	0,96	15,60	6,57	1,02	15,47	7,15	1,72	>0,05
4	TG	6,33	0,89	13,97	7,14	0,94	13,14	12,72	3,42	<0,01
	NG	6,20	0,84	13,61	6,59	0,89	13,48	6,24	1,73	>0,05
5	TG	5,30	0,79	14,99	6,23	0,88	14,13	17,55	4,30	<0,001
	NG	5,13	0,75	14,62	5,53	0,75	13,49	7,73	2,05	<0,05
6	TG	4,47	0,71	15,96	5,13	0,78	15,12	14,81	3,44	<0,01
	NG	4,57	0,71	15,61	4,90	0,76	15,48	7,23	1,74	>0,05
Tajriba guruhi								14,39		
Nazorat guruhi								6,86		

Unga ko'ra tajriba guruhidagi karatechilarning texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlari o'sish dinamikasi kizami-tsuki aniqligi nisbiy o'sishi 13,71% va $P < 0,01$, gyaki-tsuki

aniqligi nisbiy o‘sishi 12,79% va $P < 0,01$; ren-tsuki nisbiy o‘sishi 14,75% va $P < 0,01$; mavashi-geri nisbiy o‘sishi 12,72% va $P < 0,01$; uramavashi-geri, nisbiy o‘sishi 17,55 va $P < 0,001$; ushiro-uramavashi-geri zarbasi nisbiy o‘sishi 14,81 va ishonchlik ahamiyati $P < 0,01$ ni ko‘rsatdi;

Nazorat guruhi karatechilarning texnik tayyorgarlik ko‘rsatkichlari o‘shirish dinamikasi kizami-tsuki aniqligi nisbiy o‘sishi 6,65% va $P > 0,05$, gyaki-tsuki aniqligi nisbiy o‘sishi 6,14% va $P > 0,05$; ren-tsuki nisbiy o‘sishi 7,15% va $P > 0,05$; mavashi-geri nisbiy o‘sishi 6,24% va $P > 0,01$; uramavashi-geri, nisbiy o‘sishi 7,73 va $P < 0,05$; ushiro-uramavashi-geri zarbasi nisbiy o‘sishi 7,23 va ishonchlik ahamiyati $P > 0,01$ ni ko‘rsatdi;

2-rasm. Nazorat va tajriba guruhlariga mansub Nukus shahar 1-sonli sport maktabi sinaluvchilarining pedagogik tajriba boshida va oxirida qayd etilgan texnik tayyorgarlik ko‘rsatkichlarining o‘rtacha arifmetik qiymatlarini tajriba davomida nisbiy o‘shirlarini solishtirish diagrammasi (foizlarda)

Tadqiqotning boshlanishi va yakunida olingan natijalar tahlili shuni ko‘rsatdiki, nazorat guruhiga mansub karatechilarda texnik usullarni bajarish bo‘yicha ma‘lum darajadagi ijobiy o‘zgarishlar kuzatilgan bo‘lsada, test sinovlari natijalariga ko‘ra ushbu texnik amallardan samarali foydalanish ko‘rsatkichlari yetarli darajada faollashmagan va past sur‘atda namoyon bo‘lgan. Tajriba guruhi ishtirokchilarida texnik usullarni bajarish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaygan bo‘lib, test natijalari texnik zarbalarni amalga oshirish darajasining barqaror va statistik jihatdan muhim o‘shirishini ko‘rsatdi. Mazkur holat tajriba jarayonida qo‘llangan maxsus mashg‘ulotlar kompleksining texnik malakalarni rivojlantirishga samarali ta‘sir ko‘rsatganidan dalolat beradi.

Xulosa. texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlari bo'yicha amalga oshirilgan pedagogik tajriba materiallari hamda ularning chuqurlashtirilgan qiyosiy tahlili asosida mazkur tadqiqotning ilmiy-metodik konseptual mohiyatini yoritishga xizmat qiluvchi fundamental xulosalarni shakllantirish imkoniyati yaratildi. Olingan ma'lumotlar nafaqat empirik ko'rsatkichlarning dinamik o'zgarishini aks ettiradi, balki ishlab chiqilgan metodikaning pedagogik samaradorligini statistik asosda tasdiqlovchi daliliy bazani ham mustahkamlaydi.

Biz tomonidan olib borilgan tadqiqotning yakuniy bosqichida tajriba va nazorat guruhlari karatechilarining jismoniy sifatlariga oid variativ nazorat me'yorlari qator parametrlari bo'yicha sezilarli farqlarning mavjudligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Almas K.Z, Lismadiana, Tomoliyus, Hariono A., Danardono, Adi.T Hikmah P.N. Contribution of coordination, balance, flexibility, arm muscle strength to the 'kizami-gyaku zuki' punch: analysis of female karate athletes. European Journal of Physical Education and Sport Science Vol 12, No 10 (2025) 23b.
2. Doria C, Veicsteinas A, Limonta E, Maggioni MA, Aschieri P, Eusebi F, Fanò G, Pietrangelo T. Energetics of karate (kata and kumite techniques) in top-level athletes. Eur J Appl Physiol. 2009;107:603–610. DOI: 10.1007/s00421-009-1154-y.
3. Gaweł.E, Drozd.M and Zajac.A Current trends in physical and physiological profile of elite WKF karate athletes: a systematic review Gaweł et al. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation (2025) 17:6 <https://doi.org/10.1186/s13102-024-01047-5>
4. Mischenko N., Kolokoltsev M., Posture correction methods and physical qualities development in 10–12-year-old karate athletes Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 3147
5. Л.О.Юрий, Т.Л.Нгуен Факторы, влияющие на результативность соревновательной деятельности в каратэ в спортивной дисциплине ката Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 352b

YENGIL ATLETIKACHILARNING CHIDAMLILIK SIFATINI RIVOJLANTIRISHDA SUZISH USULLARIDAN FOYDALANISH

Bobmurodov Shoxro`z Ismoiljon o`g`li

Qarshi Davlat Universiteti. Sport faoliyati magistranti

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda yengil atletikachilarning chidamlilik sifatini rivojlantirishda suzish mashqlaridan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari o'rganildi. Chidamlilik sifatini rivojlantirishning fiziologik, psixologik va metodik jihatlari tahlil qilinib, tajriba jarayonida yengil atletikachilarga suzish usullarini qo'llashning samaradorligi aniqlanadi. Tadqiqot natijalari asosida murabbiylar va sportchilar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Annotation. This dissertation investigates the theoretical and practical foundations of using swimming exercises to develop endurance qualities in track and field athletes. The physiological, psychological, and methodological aspects of endurance development are analysed, and the effectiveness of applying swimming techniques in the training process of athletes is evaluated through experiments. Based on the results, practical recommendations are provided for coaches and athletes.

<i>Khamidzhanov A.U.</i> THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS OF SPECIAL EXERCISES IN THE DEVELOPMENT OF QUICK-STRENGTH QUALITIES OF WRESTLERS.....	352
<i>Abdullayev I.X., Adilova Ch.R.</i> KURASH SPORT TURIDA MUSOBAQA FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI.....	357
<i>Abdurakhmonova X.A.</i> PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF USING ATHLETICS EXERCISES IN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH DISABILITIES	361
<i>Abduqunduzov A.T.</i> MASHG‘ULOT JARAYONIDA ERKIN KURASHCHILARNING PORTLOVCHI KUCH SIFATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	364
<i>Adilov S.Q</i> IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF DEVELOPING COORDINATION ABILITIES AND TECHNICAL-TACTICAL PREPAREDNESS IN WRESTLING THROUGH SPECIAL EXERCISES	368
<i>Adilov S.Q.</i> MONITORING THE PHYSICAL PREPAREDNESS OF QUALIFIED GRECO-ROMAN WRESTLERS THROUGH SPECIAL EXERCISES.....	370
<i>Agzamov A</i> YUNON-RIM KURASHCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI VA ULARNING RIVOJLANISH DINAMIKASI.....	374
<i>Anarbayev T.R.</i> ERKIN KURASHDA JAVOB REAKSIYASINI OSHIRISH.....	386
<i>Atajanov S.F</i> O‘SMIR YOSHDAGI PARA DZYUDOCHLARNI TEXNIK – TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA CHAQQONLIK SIFATINI O‘RNI	391
<i>Utepov A.A.</i> BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI KARATECHILARNING KUMITE DASTURI BO‘YICHA TEXNIK HARAKATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI.....	395
<i>Bobmurodov Sh.I.</i> YENGIL ATLETIKACHILARNING CHIDAMLILIK SIFATINI RIVOJLANTIRISHDA SUZISH USULLARIDAN FOYDALANISH.....	402
<i>Bobomurodov F.I.</i> KURASH USULLARINI BAJARISH FAZALARI TEXNIKASI ASOSIDA KLASSIFIKATSIYALANISHI.....	405
<i>Bobomurodov T.F.</i> KURASH BILAN SHUG‘ILLANTIRISH ORQALI MAKTAB O‘QUVCHILARIGA QADRIYATLARIMIZNI SINGDIRISH YO‘LLARI.....	412
<i>Boymuradov I.X.</i> KURASHCHILARNING MUSOBAQA VA MASHG‘ULOT JARAYONINI PEDAGOGIK NAZORAT QILISHNING NAZARIY-METODIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	414